

TEJIENDO PISTAS

Reseña del libro “Tejiendo Pistas”

J. Fernando Galindo

Reseña del libro “Tejiendo Pistas” de Xavier Albó *

J. Fernando Galindo **

Cómo citar: Galindo, J. F. (2023). Reseña del libro “Tejiendo Pistas” de Xavier Albó [Reseña del libro Tejiendo Pistas, de Xavier Albó]. Revista Dialógica Intercultural, 1, 149-155. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7893734>

Recibido: 15 de noviembre de 2022 • Aprobado: 30 de noviembre de 2022

1. Agradecimiento

Buenas tardes. Agradezco a Pamela Cartagena, directora nacional de CIPCA, por la invitación a comentar el libro “Tejiendo Pistas” de Xavier Albó que contiene las columnas quincenales publicadas por “el pajla” en los periódicos El Deber, Los Tiempos, La Razón y el Boletín CIPCA-Notas entre los años 2006 y 2016, con *yapitas* (adiciones) del 2018, como cariñosamente indica la editora, Carmen Beatriz Ruiz Parada, en el Prólogo.

Este año se celebran los 50 años de CIPCA, institución de la cual Xavier fue cofundador. Que linda coincidencia cerrar este año aniversario de medio siglo de vida institucional poniendo a disposición del público estas reflexiones que proporcionan indicios, o pistas como se indica en su título, para continuar imaginando y construyendo Bolivia como sociedad y estado plurinacional y pluricultural.

2. Sobre el título

De inicio quiero referirme al título de la columna quincenal de Xavier, “Tejiendo Pistas” que ahora es también el título de este libro. En el significado de la palabra “tejiendo” me suscribo a lo que la editora, Carmen Beatriz, sostiene en el Prólogo: “*la simbología del tejido hace referencia al pensamiento y la acción que van construyéndose de forma mezclada, (...) que muestra el entrelazamiento de las diversas posibilidades de ver y sentir la realidad, pocas veces difícil de aprehender de manera rotundamente definida*” (pág. 3).

Y me gustaría añadir un aspecto respecto a la segunda palabra del título, “Pistas”. Me parece que el término adecuadamente captura la esencia de estas “*reflexiones en marcha*” y “*sobre la marcha*” que los interpretó en dos sentidos. Primero, como las señales o las huellas que la dinámica de la sociedad boliviana deja en su devenir, dimensión a la cual denominare con mayúsculas *PISTAS I* y segundo como los intentos intelectuales comprometidos de comprender, siempre de manera tentativa y parcial, esas huellas que la dinámica de la sociedad crea en nuestra conciencia y nuestra acción, dimensión a la que denominare con minúsculas como *pistas II*.

3. ¿Cuáles son las pistas que la columna Tejiendo Pistas nos proporciona en la tarea de pensar Bolivia?

Al margen de la contribución de Xavier para comprender Bolivia contenidas en la columna “Tejiendo Pistas”, aquí quiero destacar el trabajo de la editora, Carmen Beatriz Ruiz, de organizar las reflexiones de una década de Xavier en los siguientes temas:

1. Asamblea constituyente,
2. Autonomías indígenas,
3. Censos,
4. Compañías en la ruta,
5. Democracia,
6. Buen vivir,
7. Procesos electorales,
8. Proceso de cambio,
9. Pueblos y derechos indígenas,
10. Religión, rituales y creencias,
11. TIPNIS

Durante esta década, estos temas ocuparon, junto a otros temas, el centro de la vida nacional como parte de este proceso continuo de ir construyéndonos como sociedad y Estado Plurinacional. Considero que los criterios de respeto del estilo de redacción de Xavier,

temáticos y cronológicos elegidos por Carmen Beatriz para organizar estas reflexiones, son adecuados y brindan al lector un buen mapa de lo que contiene esta obra.

4. Pistas desde un posicionamiento y horizonte claro

En cuarto lugar, quiero referirme al posicionamiento y horizonte desde el cual Xavier va tejiendo estas pistas para comprender Bolivia. Respecto a su posicionamiento para mirar Bolivia está claro que la **defensa y promoción de los derechos de los pueblos indígenas** ocupa un lugar central. No solo en estas reflexiones, sino también como bien señala Carmen Beatriz en la introducción al capítulo de pueblos indígenas, en sus distintos roles como investigador, sacerdote y activista (pág. 283). Al respecto la siguiente cita extraída de la columna “Intereses, pasiones y país en Sucre” del 26 de agosto de 2007 expresa bien este posicionamiento: *“más allá de intereses y pasiones unos y otros debemos mirar por el país, el nuevo país cuya asignatura pendiente más antigua sigue siendo la inclusión de los excluidos de siempre, pueblos originarios y pobres”*. (pág. 16)

Y desde este posicionamiento, el horizonte hacia el cual apuntan sus reflexiones son la **construcción de relaciones interculturales simétricas y el sueño de una Bolivia plurinacional y pluricultural**, horizonte que a través de su reflexión, investigación y práctica contribuyó a construir. La siguiente cita extraída de la columna “La estructura del nuevo Estado debe ser plurinacional e intercultural” del 4 de agosto 2006 expresa bien este horizonte:

“Este es el primer y gran sueño fundante con el que debemos entrar en la Asamblea Constituyente. El actual Art. 1º es un buen punto de partida. Queda pendiente la magna tarea de ir superando por fin el persistente lastre neocolonial y monocultural de toda nuestra estructuración jurídica y, de ahí, de toda nuestra práctica cotidiana. Se acabaron los “mono” y llegó el tiempo de lo pluri– y lo inter– (pág. 10).

5. Pistas con datos, preguntas y sentido de historia

Algo que el lector encontrará en estas páginas, que personalmente aprecio, es reflexionar con datos, preguntas y sentido histórico, lo cual proporcionan a las mismas un diferente sentido de realidad. No son solo ideas, que pretenden capturar las huellas que la sociedad deja en nuestra consciencia, sino ideas y propuestas ancladas en datos empíricos actuales e históricos. Ejemplifico el sentido histórico haciendo nuevamente referencia a la columna “Intereses, pasiones y país en Sucre” del 26 de agosto de 2007. *“Tras lo episódico, hay que separar la paja del grano en la pugna por la capitalidad, repasando la historia, los intereses sectoriales, la caja de resonancia emotiva y la necesidad de un nuevo país”*. (pág. 15). Y más allá del sentido histórico, aquí hay indicios del método de “tejer pistas” o *pistear* de Xavier que incluye la dimensión histórica, los actores sociales y sus intereses, sus

emociones y su horizonte de país. Y es importante destacar el lugar que le asigna a las emociones, una dimensión tan fuerte de nuestra sociedad, pocas veces atendida por el análisis o interpretación social.

6. Pistas desde lo “glocal” como lugar de enunciación

Las reflexiones de Xavier son realizadas desde distintos lugares de enunciación. Quiero destacar uno en particular por su carácter inusual: lo *glocal*, o la articulación entre un espacio global y local al mismo tiempo. En la columna titulada “Elecciones en Jesús de Machaca y Otras Yapas” del 12 de abril del 2015 afirma:

Primero analizaré en detalle el caso de mi municipio rural, Jesús de Machaca, y de ahí haré algunas reflexiones más generales. Llegué allí recién al final de la tarde del sábado 28 de marzo, como la última etapa de un largo viaje desde Pittsburgh, Estados Unidos, donde estuve en el Primer Encuentro de la sección boliviana de la Latin American Studies Association, del que me fui antes de que concluyera. Por poco ni pude llegar: por el mal tiempo, el vuelo de American Airlines tuvo que desviarse y aterrizar en Santa Cruz, de donde recién nos retornaron a La Paz a media tarde. Pero finalmente llegué en el último micro de la tarde (pág. 50).

Y sobre este mismo tema, traigo a colación una conversación que tuve con el padre Marcos Recolons hace como un mes cuando visite a Xavier al día siguiente de su cumpleaños, cuando indico más o menos lo siguiente “*ah, la rutina del pajla era Qorpa, Jesús de Machaca - Japón, Jesús de Machaca - el Vaticano, o Estados Unidos. ¿No es cierto pajla?*” Y Xavier asintió con la cabeza diciendo “sí”.

Y este posicionamiento *glocal* otorga una mirada distinta, una mirada comparativa, una mirada capaz de trascender los posicionamientos de lo local y al mismo tiempo de localizar tendencias globales. Por esta razón tal vez las reflexiones de Xavier tejen puentes entre diferentes contextos como por ejemplo Bhutan y Bolivia como cuando se refiere al Buen Vivir. Otro elemento que destaca en este posicionamiento *glocal* es su sentido de urgencia y privilegio de lo local expresado en dejar antes la conferencia de Pittsburgh y las ganas de llegar a su localidad.

7. Pistas desde la complementariedad de sus diversas identidades subjetivas

Las reflexiones de Xavier también ofrecen pistas desde la complementariedad de sus diversas identidades: investigador, sacerdote, activista, como bien indica Carmen Beatriz en el prólogo cuando afirma. “*Albó enuncia con claridad que su vida, su personalidad y su desempeño están marcados por diversas identidades que no son contradictorias sino complementarias*” (pág. 3). Y en mi opinión esta complementariedad de identidades, permiten **una mirada multidimensional de la realidad**, donde a momentos la mirada del

investigador se funde con la del sacerdote y del activista y viceversa. Por mis intereses en el “paisaje interior” de las personas, tengo curiosidad de ver cómo en este texto y otros convergen, dialogan, entran en tensión y se complementan estas distintas *posicionalidades del yo Xaveriano*. Para ello, me gustaría en el futuro hacer uso de la “teoría del yo dialógico” de Hubert Hermans, que ve al “self humano” como una minisociedad de “yos” y ver cómo se expresan éstas en la experiencia de Xavier.

8. Pistas desde el ejemplo de quienes admira

Otra característica de estas reflexiones de Xavier contenidas en estas columnas es que son realizadas tomando como ejemplo las personas a las que admira o siente muy cercanas, aunque ya estén idas. Llama poderosamente la atención por ejemplo que en el capítulo “Compañías en la Ruta” Xavier continuamente indica “*Que diría y haría Lucho (Espinal) en una situación o contexto como este*”. En su columna “*Luis Espinal, profeta coherente*” del 10 de marzo 2010 se pregunta “*¿Qué haría y nos diría ahora?*” (pág. 82). Quizás esta referencia a Luis Espinal es la expresión de su identidad religiosa crítica, coherente y comprometida. Y en el contexto actual, marcado en gran parte por el miedo y la indiferencia, realmente echamos de menos personas con estas características.

9. Xavier como mi pista para continuar problematizando la interculturalidad

Quiero finalizar esta presentación con una alusión personal. Conozco a Xavier desde hace más de una década, cuando en CIPCA tuve la oportunidad de coordinar en dúo una investigación sobre “interculturalidad y desarrollo rural sostenible en Bolivia”. Trabajar con él fue una oportunidad de aprendizaje y crecimiento, pues comencé a conocer la Bolivia profunda, recorriendo durante algunos años los lugares donde trabaja CIPCA y ACLO. Y como escribí en mi diario de investigación de entonces, contemplando un atardecer cerca del río Parapeti en el Chaco, “*Bolivia se siente y piensa realmente distinta desde sus patios traseros*”, haciendo alusión con esto último a un *concepto sensitizador* (Herbert Blumer) acuñado por Xavier.

Para mí, el trabajo de Xavier siempre ha sido un desafío de pensar Bolivia de otro modo, no desde la comodidad del escritorio del investigador convencional, sino desde la práctica y en la práctica misma. La lectura y comentario de un libro anterior, “*Un Curioso Incorregible*”, me llevó a distinguir entre las nociones de “*trabajo de campo*” y “*trabajo en el campo*” en la investigación con pueblos indígenas en Bolivia. Por eso, aproveche la oportunidad de comenzar a leer este libro para explorar la pregunta, *¿Cuáles son las pistas que nos deja esta compilación de la columna Tejiendo Pistas para continuar pensando Bolivia?* Sin embargo, como este libro aborda varios temas, inicialmente he centrado mi atención en las pistas que ofrece para seguir pensando la interculturalidad, tema de mi preocupación personal por el trabajo que realizo en el Centro Interdisciplinario PROEIB

Andes de la Universidad Mayor de San Simón, en donde el asunto de la interculturalidad ha sido y es una de nuestras prioridades.

En trabajos previos, Xavier ya nos ha aportado con importantes conceptos como el de *interculturalidad positiva, negativa, conceptual, estructural*. Sin ser exhaustivo, en este libro he encontrado otras *pistas* para continuar pensando y construyendo la interculturalidad como concepto y como práctica. Las enumero simplemente

1. Interculturalidad como característica esencial de la estructura del nuevo Estado boliviano.
2. Interculturalidad como característica central de la sociedad boliviana: “convivencia intercultural”.
3. Interculturalidad como una manera de entender nuestra sociedad: enfoque intercultural y exégesis intercultural.
4. Interculturalidad como parte intrínseca de las instituciones públicas en construcción (Sistema Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE).
5. Interculturalidad como una cualidad de las personas: apertura intercultural (a propósito de Elvira Espejo)
6. Interculturalidad como característica de las dimensiones de la sociedad: salud intercultural (economía intercultural...)
7. Interculturalidad como una dimensión importante de nuestras relaciones sociales: relación intercultural (indígenas y karai)
8. Interculturalidad como característica de las ciudades: ciudad intercultural
9. Interculturalidad como característica de la dirigencia: Dirigente intercultural: Convivencia intercultural. A propósito de esto afirma: “*La convivencia intercultural es un valioso tesoro que íbamos depositando en una frágil vasija de barro. Ya casi se quebró. ¡Urge repararla y fortalecerla entre todos!*” (pág. 146)
10. La viabilidad de la convivencia intercultural (¿este es el desafío?)
11. Interculturalidad como acuerdo (A propósito de los dirigentes Tipnis, Fabricano y Evo)

Espero poder concretar pronto esta inquietud de identificar los distintos usos del término interculturalidad, la cual estoy seguro contribuirá a afinar mi comprensión de esta temática o problemática desde una perspectiva crítica y reflexiva.

Concluyo este comentario, invitando a los asistentes y a quienes tengan la oportunidad de tener en sus manos este libro a explorar las pistas que proporciona Xavier para comprender Bolivia y tener insumos para crear sus propias pistas interpretativas.

Notas

* El presente es un comentario-presentación del libro “Tejiendo Pistas” realizado el 9 de diciembre de 2021 en las oficinas de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba. Cómo citar: Albo, X. (2021). Tejiendo pistas. Ruiz, C. (ed.). La Paz: CIPCA

** J. Fernando Galindo: Doctor en sociología rural, Universidad de Missouri-Columbia (EE. UU.); postdoctorado en Educación, Universidad de Bath (Inglaterra); coordinador del Centro Interdisciplinario PROEIB Andes en la Universidad Mayor de San Simón. Publicaciones: “Objectivities and trust in ethnographic research on and with Latin American indigenous peoples” (coautor), en *Co-creating actionable science: reflections from the field* (2020); “Escudriñando Bolivia desde sus patios traseros: una exploración del estilo de investigación de Xavier Albó”, en *Búsqueda* (2018); “Retorno de elites y disputa por el control del territorio entre residentes y campesinos en Torotoro”, en *Ecuador Debate* (2017). ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0001-5843-8943>. Correo: untimely1@hotmail.com